

Endüstriyelleşen Futbol Bağlamında Sinopspor'un Şehir Ekonomisine Katkısı

Funda İnce Baki

Dr Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi,
Gerze Meslek Yüksekokulu
fundaince85@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9959-2066>

Makale Başvuru Tarihi : 10.09.2025

Makale Kabul Tarihi : 19.10.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17431237

Güven Necati Büyükbaykal

Prof.Dr. İstanbul Üniversitesi,
İletişim Fakültesi
güvenb@istanbul.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-1494-2176>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Endüstriyel futbol,
Sinopspor, şehir ekonomisi,
sponsorluk, medya

Futbol, tarihsel süreç içerisinde basit bir oyun olmaktan çıkarak küresel ölçekte önemli bir endüstri haline gelmiştir. Kapitalist sistemin etkisiyle metalaşan futbol; medya, sponsorluk, reklam ve küresel organizasyonlarla bütünleşerek ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla yeni bir kimlik kazanmıştır. Bu dönüşümün en dikkat çekici sonuçlarından biri, futbolun taraftarlar açısından bir eğlence veya boş zaman etkinliği olmaktan çok bir tüketim alanına dönüşmesidir. Bu bağlamda çalışma, endüstriyelleşen futbol olgusunu Sinopspor örneği üzerinden ele almakta ve kulübün kentin sosyo-ekonomik yapısına katkısını incelemektedir. Sinopspor'un tarihsel gelişim süreci, kulübün finansal kaynakları, sponsorluk ilişkileri ve medya aracılığıyla sağladığı görünürlük analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Sinopspor'un kısıtlı kaynaklara rağmen kente tanıtım ve aidiyet açısından önemli katkılar sağladığı; ancak sürdürülebilir başarı ve ekonomik güç için sabit mali kaynaklara ve güçlü sponsor desteklerine ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma, yerel futbol kulüplerinin yalnızca sportif değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik gelişim açısından da stratejik bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Abstract

Keywords:

Industrial football,
Sinopspor, city economy,
sponsorship, media

Football has evolved from being a simple game into a significant global industry throughout history. Under the influence of the capitalist system, football has been commodified and integrated with media, sponsorship, advertising, and global organizations, thereby gaining a new identity with economic, social, and cultural dimensions. One of the most striking outcomes of this transformation is that football has turned from an entertainment or leisure activity into a field of consumption for supporters. In this context, the study examines the phenomenon of industrialized football through the case of Sinopspor and analyzes the club's contribution to the socio-economic structure of the city. The historical development of Sinopspor, its financial resources, sponsorship relations, and visibility through media have been evaluated. The findings reveal that despite limited resources, Sinopspor contributes significantly to the promotion and sense of belonging of the city; however, sustainable success and economic strength require stable financial resources and stronger sponsorship support. The study highlights that local football clubs can play a strategic role not only in sports but also in socio-economic development.

1. GİRİŞ

Bugün futbol coğrafi sınırların ötesine taşan küresel bir olgudur. Basit olması, galibin önceden kestirilememesi, iddia, rekabet, heyecan, gerilim, sevinç ve hüznün gibi duyguları ön plana çıkarması, yediden yetmişe çeşitli yaş gruplarından insanların hem oynamaktan hem de izlemekten zevk alması gibi unsurlar; dünyanın her köşesindeki insanların futbolu benimsemesini, takip etmesini dolayısıyla en popüler spor dalı haline gelmesini sağlamaktadır.¹

Türkiye'de futbol ekonomisi dendiğinde, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üç büyük takımın yanı sıra birçok kulübün ekonomik boyutları da Türkiye'deki birçok sanayi kuruluşunun üzerine çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca sağladıkları istihdamın da Türkiye'de ciddiye alınacak boyutlara eriştiği görülmektedir. Özellikle son 10 yıllık dönemde, futbol ekonomisinin hızlı bir gelişme içinde olması, bu sektöre girenlerin sayısını da artırmıştır.

Halkın oyunu olarak ortaya çıkan futbol günümüzde endüstriyel futbol adı altında bir iş örgütüne dönüşmüştür. Profesyonelleşme süreci, sportif etkinlikleri bir oyun olma özelliğinden çıkartıp, ekonomik düzeyde işleyen bir alana dönüştürmüştür. Bunun sonucunda ise, kapitalist düzenin değerleri spora egemen olmuştur. Kazanma kültürü ve başarı elde etme arzusu her türlü sportif değerlerin önüne geçmiştir. Profesyonelliğin ve metalaşmanın en büyük etkisi taraftarlar ve oyuncular üzerinde gerçekleşmiştir. Futboldan hızla endüstrileşen yeni futbol anlayışına geçildikçe, futbolun sadece özü değil, hayatlarımız içerisindeki yeri de değişmeye başlamıştır.

19. yüzyılda spor çeşitli amaçlar doğrultusunda yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise tüm dünyada futbolun spor olgusunun önüne geçtiği görülmektedir. Futbol, insanoğluna bir oyun olmanın ötesinde eğlence, iktidar, güç, üzüntü, sevinç, ulusal onur ve hepsinden de öte kendi kimliklerini, kendilerini bulabildikleri bir dünyanın anahtarını sunmaktadır.

19. yüzyılın ortalarında başlayan modern futbolun tarihi, modernleşme ve sanayileşme süreçleri ile üretim ve organizasyon modelleri arasında bir paralellik içermektedir. Futbolun metalaşma/endüstrileşme ya da iş haline dönüşme süreci hızlandıkça, futbol ekonomisi büyümekte, buna karşın ise futboldan almakta olduğumuz haz ve heyecanın boyutları değişmektedir. Acımasız bir rekabet ortamının varlığı futbol sahaları için de geçerlidir, artık sadece oynamak ve haz almak değil, kazanmak ve başarmak ön plana çıkmıştır. Endüstriyel futbolun oluşmasında tıpkı sermayenin rahat dolaşımı sürecinde olduğu gibi, futbolcuların da serbest dolaşımının önemi ortaya çıkmış ve bu konuda alınan Bosman kararları sonrasında futboldaki globalleşme hızlanmıştır.²

Futbol, içinde bulunduğumuz dönemin en etkili iktidar nesnelere biri haline dönüşmüştür ve bu yüzden de futboldan söz ettiğimiz her an, aynı zamanda ekonomiden-siyasetten-kimlikten-şiddetten-toplumsal yaşamdaki birtakım değişimlerden ve sıkıntılardan da söz ediyor olmaktadır. Bir oyun olmanın ötesinde futbol, toplumsal yaşam içerisinde bir "minyatür" model olarak işlev görmek ve onun üzerinden toplumsal yaşama bir takım rol ve değer transferleri gerçekleştirilmektedir. İşte bu yüzden futbolun "endüstriyel futbol" olarak adlandırılması sonrasında oynanan oyunun artık futbol olmadığını net bir biçimde dile getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Futbolun 1980'li yıllarda ön plana geçmesinde dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerle, bu gelişmeleri sağlayan ideolojik yapı ile futbol arasındaki birliktelik etkili olmuştur. 1980'lerde tüm dünyada yaşanan liberal dalga, futbolu da etkilemiş ve futbolun metalaşma sürecinin hızlanmasını sağlamıştır. Kültürel olanın ekonomik olandan ayrı tutulmadığı bu yeni dönemde kültür sanayileri (kitle iletişim araçları, turizm, boş zaman faaliyetleri, spor) ekonomi açısından vazgeçilmez faaliyetlere dönüşmüşlerdir. Tüketim ideolojisi ve yaşam tarzının kitlelere benimsetilmesinde kitleleri etkileme gücü hayli yüksek olan futboldan yararlanılmıştır.

1. Kara, T. ve Aytekin, Ç. 2014. "Kültür Endüstrisi Bağlamında Aktif Taraftar Çağı: Sosyal Medyanın Futbol Kulübü / Taraftar İlişkisine Etkisi". International Conference on Education and Social Sciences Proceedings: 92.

2. Talimciler, A. 2008. "Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 96.

Boniface'e göre futbol, küreselleşmenin son evresidir. Futbol imparatorluğu tartışmasız en evrensel imparatorluktur. Otoritesi çok daha eksiksiz ve sağlamdır, çünkü barışçıldır. "Futbol, küreselleşmenin demokrasiden, piyasa ekonomisinden ya da intemetten kesinlikle çok daha fazla ilk örneğidir." (Boniface, 2007) Futbolun geniş kitleleri etkileyebilme gücü tüketim ideolojisi ile birleştirildiğinde, içinde yaşadığımız serbest piyasa ekonomisi için vazgeçilmez bir sektörün yaratılması sağlanmış olmaktadır.

Futbol kulüpleri artık sadece birer sportif örgüt gibi hareket edemezler, onlar aynı zamanda birer ekonomik örgüt haline de dönüşmek zorundadırlar. Bu zorunda olmaları ise futbolu ve futbolun özünü yaralamaktadır. Çünkü futbol artık bir meta haline dönüşmüştür ve bu haliyle futbol, yaşantımızı yönlendiren tüketim kalıplarımızı şekillendirmek suretiyle oyun özelliğini yitirerek iş'e dönüşmektedir. Futbolun, televizyon ile birlikteliği sonrasında ortaya çıkan yeni futbol anlayışı, kendi seyircisini/tüketicisini de yaratmıştır.

Spor, toplumsal yaşam içerisinde kök salan ve kültürün üretilmesinde, dolaşıma sokulmasında katkıları bulunan bir alan olarak, egemen ideolojilerin üretiminde ve toplumsal rızanın sağlanmasında kullanılan bir simgeler sistemidir. Spor, üzerinde egemenlik mücadelelerinin verildiği, toplumsal meşrulaştırma süreçlerinin gerçekleştirildiği bir inşadır. Spor, toplumsal bir alandır ve bu alan içerisinde kültür-toplum üretilmekte ve yeniden üretilmek suretiyle dolaşıma sokulmaktadır. Spor bu haliyle toplumu yansıtmaktan çok daha fazlasıdır.³

İlk örneklerine M.Ö. 2500'lerde eski Mısır'da ve Çin'de; belirli kurallar çerçevesinde oynanan örneklerine ise 1840'lı yılların İngiltere'sinde rastlanan futbol, neredeyse 4000 yıldır bir halk eğlencesi ve oyunu olarak görülmektedir. Tam da olması gerektiği gibi futbola her şeyin ötesinde ve dışında sadece bir oyun olarak bakıldığında, insanı özgürleştiren bir boş zaman aktivitesi olarak görülmesi gerekmektedir. Gramsci'ye göre kitlelerin emek zamanlarını kontrol altına alan sistem, boş zamanlarını da nasıl geçireceğini belirleyerek yeni bir hegemonik ilişki yaratmaktadır. Varolan sistemin toplumsal özneleri, emeklerine ve sonrasında kendilerine yabancılaşması sonucunda yaşadıklarının sistem karşıtı olmasını engellemek amacıyla, emek için ayrılan süre dışındaki boş zamanları da denetim altına alarak tüm zaman ve uzamda iktidarını yeniden ve yeniden üretmektedir.⁴

Çalışma kapsamında, endüstriyelleşen futbol bağlamında bir yerel futbol takımı olan ve etki alanı hayli dar kalan Sinopspor'un şehir ekonomisine katkısı incelenmiş ve bir sonuç oluşturup oluşturamadığına bakılmıştır. Nüfusu da sosyo-ekonomik yapısı da kısıtlı olan Sinop için futbol takımının bir artı değer sağlayıp sağlamadığına bakılmıştır.

2. FUTBOLUN TARİHSEL SÜRECİ

Günümüzde büyük kitlelerin odak noktası olan futbol oyununun, ilk olarak ne zaman ve nerede oynandığı bilinmemektedir. (Morpa, 2005) Dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Mısır' daki tarihi mezarlarda yer alan duvar resimlerinde bazı insan figürlerine rastlanmıştır. Bu figürlerde insanların ayakla top oynadıkları görülmüştür. Birçok araştırmacı da futbol oyununun anavatanının Orta Asya olduğunu iddia etmiştir. Bu araştırmacılar, kadın ve erkeklerin birlikte oynadığı (karma takım) bir oyundan bahsetmişlerdir. Bu oyunun topa benzeyen bir araçla vücudun sadece ayak ve kafa bölgesi kullanılarak oynandığını belirtmişlerdir. (Akşar ve Merih, 2006)

Türkiye'de futbol oyunu ilk defa Osmanlı Devletinin son döneminde ortaya çıkmıştır. Ancak bu sporun bu topraklarda oynanması ve Türk insanıyla tanışması yabancılar sayesinde olmuştur. Çünkü Osmanlı döneminde Türkler daha çok güreş ve okçuluk gibi sporlarla uğraşmışlardır. Futbol gibi bazı sporlar ise devlet tarafından pek kabul görmemiştir. Fakat insanlar bu spor dalını çok çabuk benimsemiş ve kısa süre içerisinde takım kurma yoluna gitmişlerdir. 1903 ve 1922 yılları arasında futbol kulüplerinin bir araya gelmesiyle farklı isimlerde birçok spor kurumunun oluşturulduğu söylenebilir. Özellikle 1903 yılına gelinceye kadar kulüp kurma girişimleri İstanbul'un siyasi yapısından etkilenmiştir. Ancak bu kısıtlı örgütlenme döneminde bile spor yönetiminin

³ Talimciler, a.g.e.

⁴ Kara ve Aytekin, a.g.e.

gelişimi açısından büyük önem taşıyan bu kulüpler ilk kez federatif bir çatı altında toplanmış ve lig aşamasına geçilmiştir. (Fişek, 1998)

Türkiye'de futbolun kurumsal değişim aşamalarına ait olan bulgulara bakıldığında, futbolda ciddi manada kurumsallaşmanın 1900'lü yılların başında gerçekleştiği görülmektedir. Bu değişim hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Çünkü o yıllarda kulüp sayısında ciddi oranda bir artış yaşanmıştır.

Türkiye' de Cumhuriyet öncesi dönemde futbola dair literatüre bakıldığında, Osmanlıda spor faaliyetlerinin daha çok tekkeler eliyle yürütüldüğü belirtilmektedir. Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük spor kulüpleri bu dönemde kurulmuş ve futbol alanında teşkilatlanma bu dönemden itibaren oluşmaya başlamıştır. Futbol Kulüpleri Birlikleri ve İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi gibi ilk spor teşkilatlarının bu dönemde kurulmasıyla modern anlamda spor teşkilatlanmasının da temelini atıldığı bilinmektedir. Cumhuriyet sonrası dönemi içeren futbola dair literatüre bakıldığında, bu dönemin Türk futbol yönetimi için önemli bir dönem olduğu söylenebilir. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bu dönemde kurulmuş ve FIFA üyesi olmuştur. Türkiye Futbol Federasyonunun FIFA üyesi olmasıyla Türk futbolu uluslararası arenada tanınmıştır.

Türkiye'de şehirlerarası futbol müsabakaları ilk kez 19. yüzyılın sonunda İzmir ve İstanbul'un gayrimüslim gençlerinden oluşan karma takımlar arasında oynanan maçlarla gerçekleşmiştir. İzmir' de 1880'li yıllarda İngiliz aileler arasında futbol bir eğlence unsuru haline gelmişken, İstanbul' da 1890'larda henüz futbolun ne olduğu bilinmiyordu. İstanbul' daki İngilizleri futbol ve rugby oynamaya İzmir'den bu şehre giden, James La Fontaine alıştırırken, İstanbul' daki İngiliz tebaasından Henry Pears da İstanbul' da futbolun yayılıp gelişmesine öncülük ediyordu. İki şehir arasında spor konulu temaslar İngiliz ailelerin girişimiyle başlamıştır. İzmir ve İstanbul' da bulunan İngiliz aileleri 1897 yılından itibaren her sene bir şehirde yapılmak üzere beş yıl boyunca futbol ve rugby maçları düzenlemişlerdir.⁵ 1890'da İzmir' de football and Rugby Club'ın kuruluşuyla başlayan futbol hemen halkın ilgisini çekmeyi başarmıştır.⁶ (Meropi, 2011) İnsanların futbolla tanışmasının ardından bu oyuna gösterilen ilgi her geçen gün artmıştır ve ülke genelinde hızla kulüpler kurulmaya başlanmıştır.

3. FUTBOLUN ENDÜSTRİYELLEŞMESİ

Kapitalist üretim biçimi ve spor/futbol örgütlenmesi arasında yakın bir ilişki vardır. Popüler spor uygulamaları aracılığı ile toplumsal yaşam biçimlendirilmektedir. Spor, 1920'lerden itibaren, Frankfurt Okulu'nun tanımladığı şekliyle, tüketim fetişizminin karakteristiklerinden birçoğunu içeren alan haline almıştır ve spor özellikle de futbol, işçi sınıfının kitle toplumuna dahil olma sürecinde önemli bir rol oynamıştır. "Futbol bugünkü örgütlenmesi içinde sanayi toplumunun belirgin özelliklerini simgeler: İşbölümü ve ekip çalışması, şansların eşit olması, rekabet, performans, ödül, kov(ul)ma, bireylerin statülerinin belirsizliği. (Boniface, a.g.e.)

Adorno bu konuda şunları ileri sürmektedir: "İleri kapitalizmde eğlence işin bir uzantısıdır. Makineleşmiş iş sürecinden kaçmayı arzulayanlar, iş hayatına yeniden tahammül edebilmek için eğlence arayışındadır. Spor, makinelerin kendisinden alıp götürdüğü fonksiyonları insanoğluna iade eder ama ne yazık ki onu yeniden aynı makinenin hizmetine sokup insafsızca disipline etmek için." Bütün ideolojilerde olduğu gibi spor ideolojisi de kapitalist sistemdeki üretim ve toplumsal ilişkilerin gerçek yapısını gizler. Bunlar sanki doğalmış gibi değerlendirilir. Spor kuruluşlarında yer alan bireylerin aralarındaki ilişki, şeyler arasındaki maddesel ilişkiye dönüştürülür: Maç sonuçları, makineler ve rekorlar. Bu süreçte insan bedenine bir meta gibi davranılır.⁷

Kapitalizmin mal ve hizmeti tüketecek kitleyi ürettiği yeni dönemde; turizm, boş zaman faaliyetleri ve sportif etkinlikler son derece önemli hale gelmişlerdir. Çünkü bu etkinlikler,

⁵ Güneş, G. 2005. "XIX. yy'dan XX. yy'a İzmir'de Futbol". Toplumsal Tarih, 142: 87.

⁶ Meropi, A. 2011. "Yüzyıl Dönemecinde Selanik'te Seçkin Sporları ve Sporcu Seçkinleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak". Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 176: 12.

⁷ Bambery, C. 2002. "Marksizm ve Spor". Birikim, 158: 82-93.

kapitalist ekonominin arzuladığı birey tipinin üretilmesi için elverişli ortamları sunmaktadır. Sporun açık işlevi kitleleri eğlendirmek ise, gizli işlevi de toplumsallaştırmak için taklit etmemizi sağlayacak rol modeller sunarak, modern dünyaya bireylerin uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. (Arık, 2004)

Her şeyin paraya endekslediği, kazanılan kupaların bile getirdiği paraların gerisinde kaldığı bir dönemde kulüpler, tüketim toplumunun istediği gibi birer marka ve ürün haline gelmeye başlamışlardır.

Başlangıçta amatör olarak zevk için oynanan ve seyircileri sahanın hemen yanı başında yer alan futbol oyunu, zaman içinde önce yarı profesyonel aşamaya geçmiş; futbolcular bu süreçte hem zevk hem de para için oynamaktadırlar, seyirciler ise ucuz biletle basit tribünlerde ve daha sonraları televizyonları başında takımlarını izlemektedirler. Futbolun son aşaması profesyonelleşmenin naklen yayın anlayışı ile birlikte egemen olduğu yeni futbol anlayışını ortaya çıkardığı süreçtir. Burada futbolcu bol miktarda para ve şöhrete kavuşmuştur, seyirci ise yüksek ücretle lüks ve konforlu tribünlerde takımını desteklemekte ya da izle-öde sistemi ile naklen yayınları evlerinde takip etmektedir. Parası olmayan taraftarlar ise toplu izleme mekanlarında takımlarını seyretmek için her türlü olumsuz koşulları göğüslemek durumunda kalmaktadırlar. Futbolun amatör-ve yarı profesyonel olarak oynandığı dönemlerde şiddetin dozajı ve boyutları alt düzeyde kendisini hissettirmekte iken yeni futbol anlayışının egemen haline geldiği küreselleşme sürecinde futbol sahaları paranın daha fazla etkisi altında, daha çok şiddet ve olumsuzluklarla iç içe geçen bir yer haline almıştır.⁸

Futbol, giderek televizyon-sponsorluk ve reklamın oluşturduğu bir üçgen içerisinde oynanmaya başlayan bir oyun haline almıştır. Futbolun bu üç farklı kesime göre belirlenmesi ise, onun özellikle televizyona olan bağımlılığını arttırmıştır. Medyanın, futbol oyunu üzerindeki belirleyiciliğinin artması sonrasında futbol, halka ait bir oyun olma özelliğini yitirmiş ve üst sınıfların çıkarları ve eğlencesi için kullanılan bir oyun haline almıştır.

Futboldaki metalaşma sürecinin hızlanması sonrasında oluşan "yeni futbol" kalıpları ile birlikte futbol, tüketim kalıplarımızı biçimlendiren bir alan haline dönüşmüştür. Bu süreçte seyirci profiline gelir kaynakları ve futbola yüklenen anlam/değer kalıpları değişmiştir. "Küreselleşmenin avantajlarını paraya çevirme bakımından, yeni futbol ekonomisinin en önemli aracı bugün televizyonlardır. Sosyal anlamda, futbolun bir tüketim kalıbı oluşturmasında, temel araç televizyon olmuştur. Ekonomik anlamda ise televizyon, yeni futbol ekonomisinin kendisini yeniden üretiminde en önemli üretim faktörüdür." (Akşar, 2005)

Futboldan hızla endüstrileşen yeni futbol anlayışına geçildikçe, futbolun sadece özü değil, hayatlarımız içerisindeki yeri de değişmeye başlamıştır. Taraftarlar, oyunun özünden kopartılarak tüketim boyutuna indirgenmişler ve birer müşteriye dönüşmeye başlamışlardır.

Dünyanın her yerindeki futbol kulüpleri sadece stadyumlara gelen ya da televizyon karşısında takımını destekleyen taraftara eğlenceli bir gösteri sunmakla yetinmemektedir. Kulüpler, yeni iletişim teknolojilerinin ve sosyal medyanın etkileşimli iletişim imkanları sayesinde taraftarlarıyla yakın ilişkiler kurmak, onlara futbola bağlamında tüketebilecekleri yeni ürünler sunmak ve dahası taraftarlık kültürünü maç saatleri dışına da taşıyarak futbola dair imaj ve kimlikleri zamanın ve uzanım tüm boyutlarına aktarabilme çabasıdadır. Fakat bazı kulüpler bu çabayı çok daha verimli biçimde yerine getirirken bazıları aynı başarıyı gösterememektedir.⁹

Ekonomik ve siyasal alan kadar kültür alanına da göz diken kapitalist üretim mantığı, tüketim ideolojisinin ve yaşam tarzının kitlelere benimsetilmesinde kitleleri etkileme gücü bir hayli yüksek olan futboldan da yararlanmıştır. Dünyanın giderek tek bir pazar haline gelmesine yarayan bu yeni süreç küreselleşme olarak nitelenmektedir. Boniface'e göre ise futbol, küreselleşmenin son evresidir. Futbol küreselleşme için demokrasiden, piyasa ekonomisinden ve hatta internetten çok

⁸ Talimciler, a.g.e.

⁹ Kara ve AYTEKİN, a.g.e.

daha fazlasını ifade etmektedir. Futbolun geniş kitleleri etkileyebilme gücü tüketim ideolojisiyle birleştirildiğinde, serbest piyasa ekonomisi için vazgeçilmez bir sektör ortaya çıkmaktadır.

Kültür endüstrisi kavramı ilk kez Theodor Adorno ve Max Horkheimer'in ortak kitabı "Aydınlanmanın Diyalektiği" eserinde kullanılmıştır. Adorno, Horkheimer ve diğer Frankfurt Okulu düşünürleri 20. yüzyılda tahakkümün kültürel boyutu, gündelik hayatın estetize edilmesi, kültürün ticarileşmesi, standartlaşması ve toplumsal yabancılaşma üzerine çalışmışlardır. Adorno ve Horkheimer'a göre hayatın her alanı, kültür endüstrisi tarafından metalaştırılmakta ve böylelikle hakim ideoloji hem ekonomik hem de ideolojik olarak kitlelerin bilincinde yeniden üretilmektedir. Kültür endüstrisi kuramına göre, kitle kültürü insan bireyselliğini tehdit etmektedir. Bireyi edilgin bir kültür tüketicisi konumuna getiren kitle kültürü sanat, eğlence, dinlenme, spor, boş zamanları değerlendirme gibi yaşam pratiklerini birer tüketim eylemine dönüştürmektedir. Adorno ve Horkheimer kitlesel olarak insanların yönlendirildiği ve tüketime itildiği her olguyu iktidar ilişkilerinin oluşturulduğu, korunduğu, çoğaltılarak dağıtıldığı kısacası iktidarın olumladığı ve iktidar tarafından da beslenen bir endüstri olarak görmüşlerdir.¹⁰ Günümüzde kitle kültürünün önemli bileşenlerinden biri olan futbol, toplumsal anlamda, insanın insana yabancılaşmasına neden olan egemen ideolojiyi meşrulaştırmakta ve doğallaştırmaktadır. Futbol, stadlar bağlamında söylemsel ve eylemsel şiddetin ortaya çıkmasına olanak veren bir alan yaratarak, toplumsal tepkinin sisteme yönelmesini engelleyerek rasyonel olmayan biçimde toplumsal boşalmanın gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. (Van Dijk, 2003)

Futbol endüstrisini eleştirdiği Futbol A.Ş. kitabında Authier, "kulüplerin mülkiyetinin çokuluslu şirketlere, pazarlama guruplarına, milyarder işadamlarına geçtiği bu dönemde değişen kültür ve uygarlıktır" demektedir. O'na göre, bu yeni endüstrinin tek amacı mali verimliliktir. Küreselleşmiş futbol için eski başkanlar, efsane topçular, etik değerler, adil oyun gibi romantik ideallerin sonu gelmiştir. Sonu gelmeyen ise taraftardır. Çünkü taraftar futbol endüstrisinin yakıtıdır ve futbol finansal olarak beslenmek için hala taraftarın ilgisine muhtaçtır. (Authier, 2002)

Ortak duyunun yaratılması için iş dışında kalan serbest zamanların planlanması ve örgütlenerek sisteme uygun alanlar oluşturulması gerekmektedir. Serbest zaman diye adlandırılan ve öznelere kendi istek ve arzularını yerine getirdiklerini zannettikleri süreler bile, önceden planlanmış eğlence/oyun adı altındaki işe dönüşmüş etkinliklerin yerine getirdikleri zaman dilimlerine dönüştürülmüştür. (Talimciler, 2006) Bu yeni dönemde kültür sanayilerini oluşturan kitle iletişim araçları, turizm, boş zaman faaliyetleri ve özellikle spor ekonomi açısından vazgeçilmez faaliyet alanları haline gelmiştir. Önemli bir serbest zaman etkinliği olarak futbol da kapitalist düzenin tüketim ideolojisini ve yaşam tarzını kitlelere benimsetilmesinde en büyük aracı olarak sistem için kullanılacaktır. (Talimciler, a.g.e.) Serbest zamanın içine giren her şey gibi artık sporda kar'ı simgeleyen bir endüstri olmuştur.¹¹ Futbol bu yeni süreçte bir endüstri haline gelerek her şeyin metalaştığı dünyada yeni anlamlandırmalarla biçimlendirilmektedir. Örneğin maç, mal' ın yerine karşılık gelirken, işgücünü sağlayanlar da futbolcu ya da teknik adam olarak tanımlanmakta kulüpler de bu işgücünü yöneten şirketler olarak işlev görmektedir. Artık futbol bir oyun olmaktan çok dünya endüstrisine eklenmiş bir ekonomi olarak kabul edilmektedir.¹²

Futbolun kapitalist sistem içerisinde geçirdiği bu dönüşümü anlamlandırmak için oyunun nasıl ortaya çıktığından başlayarak profesyonel futbolun yani modern futbolun doğuşunu incelememiz gerekmektedir. Futbol oyununun, ilk olarak nerede ve hangi tarihte oynandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte (Urartu, 1994) Çinlilerin ts'u kü adlı oyunu, günümüz futboluna çok benzediğinden dolayı futbolu İÖ. 2000 yılında Çinlilerin icat ettiği söylenmektedir. Efsanevi beş Çin imparatorundan biri olan Huang-ti zamanında oynanan futbolun amacı kılıç oyunları ve okçulukta olduğu gibi askerlerin savunma becerilerinin artırılmasıdır. Çin'de popüler bir spor

¹⁰ Adorno, T. W. 2003. "Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken". Cogito Dergisi, 36: 12.

¹¹ Aytaç, Ö. 2006. "Tüketimcilik ve Metalaşma Kısacasında Boş Zaman". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1):35.

¹² Sönmez, M. 2002. "Arsadan Borsaya Futbolun Ekonomi Politikası". Toplumsal Tarih, 102: 61.

haline gelen oyunu askerler dışında rahipler, generaller, imparatorlar da oynamıştır. Çin dışında futbol oyunları Japonya, Yunanistan, İngiltere, İskoçya, Normandiya ve Britanya'da çok sayıda yerde, belli başlı kuralları olmadan yeniçağa kadar oynanmaya devam etmiştir. (Stemmler, 2000) Türkler'de futbolun ilk gelişimi hakkında bilgiler, Kaşgarlı Mahmut'un ünlü eseri Divan-ı Lügat-u Türk'ün cildinde yer almaktadır. Türkler yüzyıllar boyunca top oyununu oynamışlar ve buna da "Tepük" adını vermişlerdir. Türkçe'deki tepmek kelimesinden alınmış olan kelimenin "Tepük" adını alması futbolun sadece ayak ile oynanmasından ileri gelmektedir. (Ferah, 1986)

4. FUTBOLUN MEDYAYLA İLİŞKİSİ

Türkiye' de futbol ekonomisinin hacmi son yıllarda belirgin büyüme kaydetmiştir. Yeni sponsorluk yatırımları, naklen yayın gelirlerindeki yükseliş, bahis gelirleri gibi faktörler bu büyüme üzerinde birebir etkili olmuştur. İletişim kanalları ve teknolojinin yarattığı yeni platformlar sayesinde futbol, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşır hale gelmiştir. Sahip olduğu medya değeri ile yeni yatırımcılar ve farklı sektörler için de cazip bir reklam ve tanıtım aracına dönüşmüştür.

Endüstriyel futbolun dağıtım kanalı gibi çalışan televizyon ve internet, aynı zamanda futbolun yaygınlaşmasına, gelişmesine ve kendini yeniden üretmesine de olanak sağlamıştır. Her geçen gün daha fazla gelişen teknoloji sayesinde günümüzde maç yayınları çok daha fazla sporsevere ulaşır hale gelmiştir. Buna bağlı olarak futbolun ana gelir kaynakları içerisinde yer alan naklen yayın gelirleri ve ticari gelirler de hızlı bir artış kaydetmiştir.

Günümüzde, değişen ekonomik parametrelerle birlikte, futbol taraftarlarının tüketim davranış kalıplarında da değişimler gözlenmektedir. Takımına destek olan sponsor markaya eğilim göstermek bu dönüşümlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Özellikle 18-35 yaş aralığında, aktif olarak futbolu takip eden ve kendini "taraftar" olarak tanımlayan kişiler, futbol takımı ve sponsor marka aidiyeti; "spor sponsorluğu, "ticari gelir" ve "marka ortaklığı" kavramlarının hem kurumsal hem de finansal potansiyeline pozitif yönde katkıda bulunmaktadır.

Sporun globalleşmesi ve tüketim kültürüne dönüşmesi, televizyon ile başlamıştır. Spor aktiviteleri sayesinde daha uzun süre izlenen televizyon kanallarının da gelirlerinde önemli oranlarda artış kaydedilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak futbol, seyirlik bir aktivite şeklinde sporseverlere sunulmanın yanı sıra her yönüyle pazarlanabilen bir enstrümana dönüşmüştür.

1980'li yılların ikinci yansında spor yayınları, herkesin izleyebildiği açık kanallar yerine ücretli kanallar vasıtasıyla televizyon seyircisiyle buluşmaya başlamıştır. Bu gelişme futbol-televizyon birlikteliğinin de çehresini değiştirmiştir. Avrupa kıtasının öncülüğünde başlayan bu akımla, popüler spor müsabakaları şifreli özel televizyonlar aracılığıyla ve belirli ücretler karşılığında sporseverlere sunulmaya başlanmıştır. Spor yayınlarına reklam veren şirketlerin artmasıyla birlikte futbol, milyonlarca seyirciye pazarlanan en pahalı küresel gösterilerden birine dönüşmüştür.

Günümüzde her ülkenin futbol müsabakaları farklı yayın ve dağıtım modelleri ile televizyon seyircisine ulaştırılmaktadır. Bu modeller, mevcut ülkelerin sosyo-ekonomik dinamikleri başta olmak üzere ligin popülerliğine, sportif başarıya ve marka değerine, uluslararası alandaki seyir talebine, reklam ve abone gelirlerine, yayın teknolojisi gibi birçok farklı unsura göre değişiklik göstermektedir. 1990'lı yıllardan itibaren bir endüstriyel transformasyon sürecine giren futbolun son 10 yılda kayda değer oranda artan gelir kalemlerinden birini de ticari gelirler oluşturmaktadır. Değişen sosyo-ekonomik koşullar ve futbola yeni dahil olan paydaşlarla birlikte, kulüplerin ticari gelirleri de çeşitlenmiş ve artış göstermiştir. Başta sponsorluk anlaşmaları olmak üzere marka ortaklıkları, ticari iş birlikleri, her türlü reklam, imaj ve PR projelerini kapsayan ticari gelirler içerisinde son yılların en yeni alanlarından birini de dijital platformlar oluşturmaktadır.

5. FUTBOL-SPONSORLUK İLİŞKİSİ

Sponsorluk; belirli pazarlama amaçları için bir etkinlik, takım, grup vb. ile olan birlikteliği satın almak ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. (Büyükbaykal, 2017)

"Sponsorluk bir yatırım aracıdır. Kuruluşun yapmış olduğu aynı veya nakdi yardımı kapsamaktadır. İmaj, yerleştirme, tutundurma, reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler aracı olarak kullanılabilir. Zaman zaman sosyal amaçlar için de kullanılabilir. Sponsorluk sadece

ticari kuruluşlar tarafından yapılmaz, kamu kuruluşu veya hükümetler de sponsorluk aracını kullanırlar." (Büyükbaykal, a.g.e.)

Reklam ve sponsorluk arasındaki en temel fark; reklamda ticari mesajlar direkt olarak verilirken, sponsorlukta bu mesajlar farklı bir kaynak vasıtasıyla insanlara ulaştırılmaktadır. Hedef kitlenin ilgilendiği alandaki herhangi bir etkinliğin, aktivitenin, oluşumun veya organizasyonun sponsorluğu marka için bazı durumlarda reklamdaki çok daha etkin sonuçlar getirebilmektedir.

En gelişmiş anlamıyla sponsorluk kısaca, bir kişi veya kuruluşun kendi uzmanlık alanının dışındaki herhangi bir olay ya da etkinliğe kar amacı güderek destek sağlaması olarak tanımlanabilmektedir.

Futbol endüstrisinin giderek daha da büyümesini sağlayan önemli bir kurum olarak sponsorluk, endüstrinin kendisini yeniden üretmesine imkan vermektedir. Futbol kulübüne formasından başlamak üzere sportif ve mali olarak, her alanda maddi destek veren sponsorlar aynı zamanda kendi markalarının reklamını ve promosyonunu yaparak rakiplerinden sıyrılmakta ve futbol kulüpleri sayesinde milyarlarca kişiye ulaşarak marka bilinirliğini artırmaktadır. Sonuç olarak bugün futbol kulüpleri sponsorların hedeflediği tüketimi gerçekleştiren birer pazarlama ve satış noktasına dönüşmüştür. (Akşar, a.g.e.)

Sponsorluk kavramının gelişimini ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde incelemek mümkündür. O dönem yapılan sponsorlukların amacı bugünkü gibi bir kazanım amacı taşımamaktadır. Sadece desteklemek adına varlıklarını sürdüren sponsorlar, iletişim teknolojisindeki değişimlerle beraber reklam yöntemlerinin de değişime ayak uydurmasıyla sponsorluk kavramına maddi bir anlam yüklemeye başlamışlardır. (İmamoğlu, 2003) Futbolda sponsorluk ise futbolun kökeni olan Britanya'da ortaya çıkmıştır. 1883 yılında Mr. Sydney Yates, FA KUPA Finalinde Blackburn Iron Foundry takımına Old Etnias takımıyla oynayacağı karşılaşmaya hazırlanması için o döneme göre büyük bir meblağ olan 100 pound ödemiştir. (Okay, 1998) 1970'lerde Avrupa'da yaygınlaşan sponsorluk ülkemizde 1980'li yıllarda özellikle futbolun kitleleştiği 1990'lardan sonra uygulanmaya başlanmıştır.

İletişim gücü en yüksek olan spor, firmalar tarafından en çok tercih edilen olarak öne çıkmaktadır. İletişimin bu kadar önemli olduğu bir çağda onu verimli bir şekilde kullanmak isteyen özel sektörün sporun gücünü görerek dünyadaki sponsorluk harcamalarının yüzde 80'ini spora yatırması bunu kanıtlamaktadır.

Sporun herkese hitap edecek evrensel bir dile sahip olması, gelişen teknoloji ve iletişim araçlarının çoğalmasıyla beraber, global dünyada pazarlamanın en büyük silahı haline gelmiştir. Spor organizasyonları sırasında milyarlarca kişinin radyoları başında, ya da televizyonlarının karşısına kilitlenmesi pazarlamacıların hiçbir yerde bulamadıkları ve bulamayacakları bir mecrayı keşfetmelerini sağlamıştır. Spor karşılaşmalarına sponsor olan firmalar, televizyon ve radyoları başında olan kitlelerin yanı sıra o maçların oynanmakta olduğu statlarda da, önemli bir reklam ve halkla ilişkiler fırsatına sahip olmuşlardır. (Arık, a.g.e.) Firmaların bir futbol takımının sponsorluğunu üstlenmesi, geniş kitlelere ulaşmasında en uygun yoldur. Şirketler birçok ürün çeşidi ile futbol takımlarına sponsor olabilirken, takımlar da sponsorluk sayesinde ciddi gelir elde edebilmektedir. Sponsorluk olgusu, reklamda olduğu gibi yine firma için "kar"a yönelik bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Kişi ya da kurumlar futbol takımlarına üç ayrı kategoride sponsor olabilmektedir: "Ana Sponsorluk, Teknik Sponsorluk ve Diğer Sponsorluklar".

Büyük ticari kuruluşların ürünlerini spor olayları ile özdeşleştirerek prestij kazanmak ve satışlarını arttırmak için büyük gayret sarf etmeleri sporun küreselleşmesi ve ticarileşmesiyle koşut gelişmiştir. En büyük organizasyonlarda en hayati dakikaları kapma kaygısında olan çokuluslu şirketler bu tür turnuvalara sponsor olmak için özel ilgi göstermektedir. (Donuk ve Şenduran, 2006)

Seyircilerin ücret ödeyerek seyretmek durumunda olduğu ve oyuncuların oynamak için paralar talep ettiği bütün sporlar birer ekonomik sektördür. Buna dahil olan modern futbolda son yıllarda uygun olan her durumda bir kar maksimizasyonu aramak ve gelir giderleri buna göre ayarlamak için modern işletmecilik tekniklerinin uygulandığı kapitalist bir sektör haline gelmiştir. (Akşar-

Merih, a.g.e.) Bu işletmelerin başında bulunan spor kulüpleri artık şirket mantığıyla çalışarak rekabet etmenin olanaklı olacağına farkına vardıklarından dolayı kulüplerin adının yanında Anonim Şirket (A.Ş.) ibaresi buldurmaya başlamışlardır. Türkiye'deki kulüpler ise dünyada olduğu gibi iş dünyası tarafından yönetilmektedir. Dünya'da ve Türkiye'de milyarlarca insanı peşinden sürükleyen futbol, gelişmekte olan serbest pazar ekonomisiyle birlikte spor kulüplerinin sadece sportif rekabet gösterdikleri değil; tesisleşme, reklam, şirketleşme gibi çeşitli alanlarda da birbirleriyle yarıştığı ve kitlelerin takip ettiği bir olay haline gelmiştir.¹³ Stadyumlar sadece sportif etkinlikler için kullanılan mekanlar olmaktan çıkarak esnek üretim koşullarının geçerli olduğu farklı amaçlara hizmet eden ticaret komplekslerine dönüşmüştür. Taraftarların sadece oyunu izlemek için gittiği alanlar "sadece oyundan" arındırılmış ve Sam Walker'ın deyiimiyle "stadyum şeklinde eğlence parkına" dönüştürülmüştür. Taraftarlar bu yeni stadyumlarda maç izlemek dışında berbere ya da kuaföre gidip bakım yaptırabilmekte, birçok bankamatik olduğundan dolayı her taraftar kolayca banka işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve mini alışveriş merkezlerini gezerek tüketime hizmet etmektedir. (Ritzer, 2000)

Kulüpler için maç bilet satışları ve bunların yarattığı gelirin neden diğer gelirlerin arkasına düştüğü noktasında incelenmesi gereken önemli bir nokta da taraftar olgusudur. Futbolun ticari bir sektör haline gelerek endüstrileşme süreci, futbol oyununun peşinden koşan kitlelerin yeniden düzenlenmesini beraberinde getirmiştir. Kulüplerin oluşturmaya çalıştığı ya da istediği; tuttuğu kulüp için daha fazla para verebilecek, yani daha çok tüketim yapacak müşteri tipinde seyircidir. Önceki yıllarda önemli olan maç gelirlerinin önüne tv yayın gelirleri geçmiştir. Son dönemde Türkiye'deki kulüplere büyük kaynak aktaran diğer bir kalem ise İDDAA oyunudur. Türkiye özelindeki tablolardan çıkartacağımız sonuç bir Anadolu takımının ligi zirvede bitirmesinin endüstrileşen futbolda çok zor görülmesidir. Talimciler'e göre "Türkiye' de lig şampiyonu %33.3 bellidir ve şampiyonluk aynı zamanda üç büyükler arasında süregelen ezeli rekabetin tarihine işlenen bir sayı haline indirgenmiş" durumdadır. (Talimciler, a.g.e.).

6.SİNOPSPORKULÜBÜ TARİHİ

Eğlenceli vakit geçirmek, boş zamanı değerlendirmek, yoğun iş hayatından uzaklaşmak, psikolojik ve bedensel rahatlık sağlamak için oynanan futbol, bir oyunun ötesinde hayatın içerisinde yer alan, kent hayatı içerisindeki birtakım ritüellere sahip büyüleyici bir etkiye sahiptir.

Türkiye'de futbol dendiğinde akla elbette ki üç büyükler gelmektedir, fakat bu takımların ötesinde bölge takımları da Türk futbolu için önem taşımakta ve değişen koşullar dolayısıyla artık artı bir değer olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde amatör futbol kulüpleri de bilhassa içinde buldukları şehre sağladıkları katkılar dolayısıyla, özellikle son yıllarda önem atfedilen mecralar haline dönüşmüştür.

Sinop'un mütevazı amatör takımı Sinopspor Kulübü de yaklaşık 40 yıldır futbol alanında inşili çıkışlı bir süreci yürütmektedir. Sinopspor Kulübü, 1968 yılında Eczacı Özcan Tekinalp ve arkadaşları tarafından kurularak faaliyete geçirilmiş olup, renkleri mor-beyaz'dır. 1983-1984 sezonunda profesyonel olarak Türkiye 3. Ligi'ne giren kulüp, futbol branşında profesyonel futbol takımı, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde ise futbol yaz okulunda faaliyet göstermektedir. Kulüp çatısı altında futbolla birlikte 14 branş bulunmaktadır. Bünyesinde salon sporları dahil olmak üzere 100 lisanslı sporcu vardır.

Sinopspor, 5000 kişilik Sinop Şehir Stadyumunda müsabakalarını yapmaktadır. Sahası çim olup, evrensel ölçülerdedir. 1998'de ligden düşen Sinopspor, 2004-2005 sezonunda 3. Lig'de tekrar mücadele etmiş ve başarılı olmuştur. Fakat o sezon sıkça alınan mağlubiyetlerden dolayı Sinop Amatör Ligi'ne düşmüş olup, o tarihten beri amatör lig'de oynayan kulüp 2013-14 sezonunda Sinop 1. Amatör liginin 36 puanla şampiyon olarak tamamlayarak 2014- 15 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de oynamaya hak kazanmıştır.

¹³ İpek, V. 2008. "Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı olmak: "Üç Büyükler" arasındaki Kutuplaşma". Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 441.

Sinopspor'un Renkleri

İç saha

Deplasman

2017-2018 sezonunun ilk yarısında, bir dönem Trabzonspor' da da oynayan Alanzinho ile yine bir dönem Bursaspor'un kadrosunda bulunan Tete Bangura Sinopspor'a transfer edilmiş olup, bu transferler kamuoyunda ve Sinopspor taraftarı nezdinde ciddi yankı uyandırmıştır. Bu transferler, sosyal medyada da ilgi uyandırmış ve akabinde twitter'da trendtopic listesinde ilk 20'ye girmiştir Sinopspor.

6.1. Sinopspor'un Şehir Ekonomisine Katkısı

Sinopspor, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupasında da mücadele etmiştir ve Türkiye Futbol Federasyonunun anlaşması ile oynadığı üç maç, Aspor kanalında yayınlanmıştır. Ulusal bir kanalda kulübün oynadığı maçların yayınlanması büyük bir tanıtımın yapılmasına hizmet etmiştir. Nüfusunun katbekat fazlasını göç ile kaybetmiş olan Sinop'un farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşayan vatandaşları için şehrin takımının maçlarının ulusal bir kanalda yayınlanması heyecan verici olmuştur.

Kulübün gelir kaynakları arasında; Sinoplu hayırseverlerin destekleri ile ilçe belediyelerinin katkıları mevcuttur. 2017-2018 sezonunda 'Türkiye Ziraat Kupasında oynadığı maçların neticesinde elde edilen gelir de kulübün kazançlarındandır. Bunların dışında kulübün sürekli bir mali desteğinin olmaması en büyük problemlerindendir. Bu durum da kulübün her sezon öncesinde yeni sponsor ve mali destek arayışına girmesine neden olmaktadır.

Kulüp olarak Sinop'ta kamp turizmini geliştirmek için birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Fakat şu an için teknik alanların ve konaklama için otellerin yetersizliği, buna ilave olarak da kulübün mali gücünün olmayışı kamp turizminin Sinop'ta teşvik edilmesinin önündeki en temel engellerdir.

Türkiye'de 61 spor federasyonu bulunmaktadır ve kulübün en büyük hedeflerinden biri de tüm federasyonların ortaklığında büyük bir spor organizasyonu yaparak şehre hareket kazandırabilmektir. Ek olarak kulübe ait çok kapsamlı bir tesis projesi de hayata geçirilmeyi beklemektedir.

Yerel futbol kulüplerinin ekonomik güçlerinin yetersizliğine ek olarak şehrin de küçük çaplı işletmeler haricinde sanayi ve ticaret kolunun olmayışı gibi faktörler dolayısıyla ek kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple de farklı kurumlarla da müşterek hareket edilmesi talep edilmektedir. Bu noktada, Üniversite BESYO ve Uygulama Oteli gibi mecralarla ortak hareket edilmek istenmesine rağmen ilişkiler istenilen ölçüde değildir. Destek eksiklikleri de yanına eklendiğinde Sinopspor'un ayakta kalabilmesi zorlaşmaktadır. Devletten bir tesisin işletmesini isteyen kulüp, kendine sabit gelir sağlayabilecek kaynaklara ihtiyaç duymaktadır.

7. SONUÇ

Bireylerin iş yaşamları kapitalist sistemin kontrolü altındayken iş dışındaki zamanları yani serbest zamanları da bu sistemin ideolojisi doğrultusunda değer kazanmıştır. Serbest zamanları birer tüketim aracı haline getirerek sisteme uyarlayan kapitalist sistem tüm dünyaya ideolojisini küreselleşme ile yaymıştır. Bu dönemde serbest zamanın içine giren her şey gibi artık futbol da karı simgeleyen kapitalist sistemin iş kollarından biri haline gelerek en önemli serbest zaman etkinliği olmuştur. Futbol, bu değişimler karşısında, nicelik ve nitelik olarak ciddi bir evrimsel süreç geçirmiş; alınıp satılan bir meta haline gelmiştir. Oynanan oyunun "iş"e dönüşerek ekonomik bir yer işgal etmeye başlaması futbola yerleşmeye başlayan profesyonelleşme hareketleriyle ortaya çıkmıştır. Oyuncular ve kulüpler profesyonelleşme ile büyük değişim içerisine girmişlerdir.

Günümüzün profesyonelleşmiş futbolu sadece endüstriyel sistemin baskısı altında değildir. Futbol toplumsal yapı içerisinde yer alan bir oyun olduğundan dolayı iktidarı elinde tutanların ideolojilerinden ayrı değerlendirilmemiştir.

Futbol endüstrisi futbolun yönetici pozisyonunda yer alan FİFA ve UEFA gibi federasyonları sayesinde küresel çapta bir oyun olarak sergilenmeye başlanmıştır. Serbest zamanın kökeninde yer alan eğlence olgusuyla birleşen futbol eğlence sektörüne Dünya Kupalarıyla ve Avrupa Şampiyonalarıyla girmiş ve endüstrinin ölçeğini genişleterek, metalaşan futbolun cirosunu arttırmıştır.

Futbolun bir endüstri olarak görünüm kazanmasından hem etkilenen hem de futbol endüstrisini oluşmasında büyük pay sahibi olanların başında futbola büyük yatırımlar yapan sponsorlar, ticari birer şirket görünümünde yer alan kulüpler, bu meslekten büyük paralar kazanan profesyonel futbolcular ve futbolu kendi yapısına göre biçimlendiren medya özellikle televizyon gelmektedir. Futbol endüstrisinin büyümesiyle beraber küresel organizasyonların yaygınlaşması sponsorların futbola daha çok ilgi göstermeye başlamasını sağlamıştır.

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan, nüfusu az, yüzölçümü küçük şehir Sinop'un yaklaşık 50 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan futbol kulübü Sinopspor, uzun sayılabilecek mazisine bakıldığında pek de başarılı bir grafik çizmemektedir. Sinop'un önemli iş kollarına sahip olmaması da yerel kaynaklardan beslenen kulüp için ciddi bir handikaptır. Amatör olmanın ötesine bir türlü geçememiş olan kulübün daimi sponsorlara, sabit ayni ve nakdi gelir kaynaklarına sahip olmaması da bir bakıma başarısızlığının temelini oluşturmaktadır. Belli aralıklarla değişen yönetim yapısıyla birlikte oyuncu kadrosu ve mali kaynakları da değişiklik gösteren kulüp, makus talihini yıkmak için çıkış yolu aramaktadır. Dönem dönem bazı sezonlarda atağa kalkan, fakat bir türlü devamını getiremeyen kulüp, istediği transferleri yapamaması, malzeme alımında dahi problemler yaşaması, her deplasman öncesi destekçi arayışına çıkmak zorunda kalması gibi sebepler dolayısıyla umut edilen başarıyı yakalayamamaktadır. Sabit gelir kaynaklarına ihtiyaç duyan ve bunun için de çeşitli projelerin peşinde koşan kulüp, gelecek yıllarda daha üst liglere çıkabilmeyi hedeflemektedir.

KAYNAKÇA

- Adorno, T. W. (2003). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken. *Cogito Dergisi*, (36), s. 12.
- Akşar, T. (2005). *Endüstriyel Futbol*. Literatür Yayınları.
- Akşar, T., & Merih, K. (2006). *Futbol Ekonomisi*. Literatür Yayınları.
- Anastasiadou, M. (2011). 19. Yüzyıl Dönemecinde Selanik'te Seçkin Sporları ve Sporcu Seçkinleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak. *Tarih Vakfı Yurt Yayınları*, (176), s. 56.
- Arık, B. (2004). *Top Ekranda*. Salyangoz Yayınları.
- Authier, C. (2002). *Futbol A.Ş.* Kitap Yayınları.
- Aytaç, Ö. (2006). Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskaçında Boş Zaman. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi*, 11(1), s.35.
- Bamberg, C. (2002). Marksizm ve Spor. *Birikim*, (158), s. 82-93.
- Boniface, P. (2007). *Futbol ve Küreselleşme*. NTV Yayınları.
- Büyükbaykal, G. (2017). *Spor Sponsorluğu*. Derin Yayınları.
- Donuk, B., & Şenduran F. S. (2006). *Futbolun Anatomisi*. Ötüken Yayıncılık.

- Ferah, A. (1986). Futbol Eğitim Öğretim. Martı Yayınları.
- Fişek, K. (1998). Spor Yönetimi. Bağırğan Yayınevi.
- Güneş, G. (2005). XIX. yy'dan XX. yy'a İzmir'de Futbol. Toplumsal Tarih, (142), s. 87.
- İmamoğlu, S. H. (2003). Sponsorluk Sözleşmesi. Yetkin Yayınları.
- İpek, V. (2008). Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı olmak: "Üç Büyükler" arasındaki Kutuplaşma. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (26), s.441.
- Kara, T., & Aytekin, Ç. (2014). "Kültür Endüstrisi Bağlamında Aktif Taraftar Çağı: Sosyal Medyanın Futbol Kulübü / Taraftar İlişisine Etkisi". International Conference on Education and Social Sciences Proceedings. s. 92.
- Meropi, A. (2011). "Yüzyıl Dönemecinde Selanik'te Seçkin Sporları ve Sporcu Seçkinleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak". Tarih Vakfı Yurt Yayınları, (176), s. 12.
- Morpa Spor Ansiklopedisi (2005). Spor Ansiklopedisi. Morpa Kültür Yayınları.
- Okay, A. (1998). Sponsorluk. Epsilon Yayınları.
- Ritzer, G. (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. Ayrıntı Yayınları.
- Sönmez, M. (2002). Arsadan Borsaya Futbolun Ekonomi Politikası. Toplumsal Tarih, (102), s. 61.
- Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi. Dost Kitabevi.
- Talimciler, A. (2006). Yeni Futbol: Medyanın Yarattığı Yeni Olanaklarla Küreselleşen; Müşteri/Taraftar Kitlesine Dayanan ve Tüketim Odaklı Bir Oyun/İş". Ed: Selda İçin Akçalı Gündelik Hayat ve Medya Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar içinde. E-Babil Yayınları. s. 173-212.
- Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (26), s.96
- Urartu, Ü. (1994). Futbol: Teknik-Taktik- Kondisyon. İnkılap Yayınları.
- Van Dijk, T. (2003). Söylem ve İdeoloji "Mitoloji, Din, İdeoloji". Su Yayınevi.